

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ ХЛОПКОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ

Тўхтамурод Набиев¹, Зокиржон Абдуллаев²¹Ферганский политехнический институт, dilnur@mail.ru²Кокандский филиал Ташкентского государственного технического университета

Аннотация. Данная статья посвящается расчётам пружины поводка культиватора. В конструкции грядилья культиватора имеется пружина сжатия, от работы которой зависит устойчивость глубины хода его рабочих органов.

Ключевые слова. Пружина, грядилья, поводок, устойчивость глубины хода рабочих органов, культиватор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080494>

Введение

В конструкциях сельскохозяйственных машин широко используются витые цилиндрические пружины растяжения и сжатия. В качестве объекта исследования в данной статье, нами выбраны пружины сжатия. Цилиндрическая винтовая пружина сжатия поводка культиватора предназначена для восприятия осевой сжимающей нагрузки. Она в культиваторах выполняет задачу обеспечения устойчивости движения рабочих органов по глубине обработки почвы [1,2,3]. Поэтому механизм с участием пружины поводка называется – регулятором заглубления рабочих органов культиватора. Эта пружина изготавливается из стальной проволоки круглого сечения. Параметры данной пружины показаны на рисунке 1.

На верхней части пружины показана диаграмма изменения длины в зависимости от действия сил и деформаций. В процессе работы пружина поводка культиватора испытывает циклическую нагрузку, без соударения витков с выносливостью более 10^5 циклов. Для изготовления пружин такого рода применяют проволоку из углеродистой стали марок 65, 65Г, 75, 85 или из легированной стали марок 60С2, 65СВА, 70СЗА, 50ХФА.

Методика

Исследование работы пружины поводка хлопковых культиваторов привело к применению методов математической статистики и расчёта на прочность.

Рис. 1. Схема пружины поводка: D_n -диаметр наружный, D_b -диаметр внутренний, D -диаметр средний, d -диаметр проволоки, p -шаг, H_0 -длина, λ -деформация, F -сжимающая сила.

Результаты

Расчёт пружин на прочность выполняют по касательным τ напряжениям. Исходя из этого, напишем условие прочности пружины для площади A : $\tau = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2} \leq [\tau]$, МПа

Касательное напряжение на витках пружины при сжимающей силе $F=335$ Н и $d=4$ мм [5, табл.11.5, № пруж.34, $z_1=54,87$ Н/мм, $\lambda_{\max}=6,105$ мм]:

$$\tau_1 = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 335}{3,14 \cdot 4^2} = 26,67 \text{ МПа}$$

Кроме этого, под действием силы F возникает вращающий T момент, касательное напряжение которого будет равно (W -полярный момент)

$$\tau_2 = \frac{T}{W} = \frac{FD/2}{\pi d^3/16} = \frac{335 \cdot 36/2}{3,14 \cdot 4^3/16} = 21,91 \text{ МПа}$$

Наибольшее касательное напряжение

$$\tau_{\max} = \tau_1 + \tau_2 = 26,67 + 21,91 = 48,58 \text{ МПа}$$

Значение поправочного коэффициента k зависит от индекса пружины $c=D/d=36/4=9$.

При этом $k=1,16$ [5, с. 318].

Жёсткость одного витка определяется по формуле [4,5]

$$z_1 = \frac{Gd}{8c^3} = \frac{10^4 \cdot d}{c^3} = \frac{10^4 \cdot 4}{9^3} = 54,87 \text{ Н/мм}$$

где G – модуль сдвига материала проволоки, $G=8 \cdot 10^4$ МПа.

Шаг пружины сжатия

$$p = \lambda_{\max} + d = 6,105 + 4 = 10,105 \text{ мм.}$$

Выводы

Результаты расчёта пружин сжатия говорят о том, что можно определить параметры пружин поводка, которые предназначены для поддержания устойчивости хода рабочих органов в процессе работы культиватора при его междурядной обработки хлопчатника.

Список использованной литературы

1. Т.С. Набиев, Фан Суан Зунг. Анализ качественных показателей механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника, Ташкент–1993.
2. Т.С. Набиев. Основы интенсификации механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника. Ташкент 1994.
3. Т.С. Набиев, И.Р. Махмудов. Монография диссертации о качестве механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника. Фергана 2022.
4. С.А. Чернавский и др. Проектирование механических передач. Москва 1984.
5. А.П. Колпаков, И.Е. Карнаухов. Проектирование и расчёт механических передач. Москва 2000.
6. Качественные показатели работ ротационных рабочих органов хлопковых сеялок и культиватора: Монография / Т.С. Набиев, Б.А. Кушимов. Фергана: «Classic», 2023. – 180 с.